

ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛ И ПРОФИЛАКТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА

Доц. д-р Магдалена Боновска, д-р Тания Савова

Хроничният характер на туберкулозната инфекция, **причинявана от *Mycobacterium bovis*** и често безсимптомното ѝ протичане, определя необходимостта от навременно и точно диагностициране на заболяването при животните. Първоначалното поставяне на диагноза се основава на резултатите от туберкулинизиранието на говедата. Закланите с диагностична цел и по необходимост животни, реагирали положително или съмнително на туберкулин, както и умрелите, съмнителни за наличие на туберкулоза говеда, се подлагат на по-нататъшни лабораторни изследвания, с цел окончателното поставяне на диагноза.

Диагностични методи при постмортално изследване на животните

От умрели или заклани по необходимост животни се изпращат материали от изменени лимфни възли и вътрешни органи в специализираните лаборатории, където се извършват патоморфологични, микробиологични и биологични изследвания.

Патоморфологичната диагноза включва патоанатомичен преглед и хистологично изследване. *Патологоанатомичната* диагноза се основава на установените характерни изменения в засегнатите органи – милиарни, казеозни или калцифицирани туберкулозни възелчета /10, 18, 44/. При говедата лезиите, причинени от *M. bovis*, обикновено обхващат гръдния кош и лимфните възли на главата или тънките черва, а при генерализиран процес, който се среща доста по-рядко, могат да бъдат поразени бъбреците, черния дроб, менингите, вимето и матката. Когато са засегнати серозните обвивки, се наблюдава т.н. *бисерна* туберкулоза или *перлена болест*. Скелетните мускули се засягат само в много напреднали случаи /13, 18, 25, 60/.

При провеждане на патологоанатомичния преглед трябва да се имат предвид и подобни изменения в белите дробове и червата, **предизвикани както от други микобактерии, така** и от други микроорганизми като напр. *Pseudomonas aeruginosa* (наши непубликувани наблюдения). Животните са реагирали положително и съмнително на туберкулин, а при патологоанатомичния преглед показаха картина, сходна с тази при туберкуозна инфекция (тумороподобни изменения и каверни в белите дробове). При микроскопското наблюдение на оцветени намазки от изходния материал бе установено наличие на грам-негативни пръчици (*Ps. aeruginosa* е грам-

негативна пръчица). Тези находки биха могли да заблудят изследователите, ако по-нататък не бъдат проведени задължителните хистологични изследвания и бактериологични посеви върху специфични хранителни среди.

Хистологичното изследване отчита промените в клетъчната реактивност на засегнатите тъкани и органи. При туберкуозна инфекция се наблюдава клетъчна пролиферация, ексудация и образуване на различно големи грануломи (*туберкули*), които в напреднали случаи могат да се слеят в тумороподобни маси. Около бактериите са струпани голям брой лимфоцити, епителоидни клетки и характерните Гигантски клетки, които оформят туберкулите. Гигантските клетки липсват при инфекции с други видове бактерии /12, 61/. Трябва да се има предвид, че клетките на засегнатите от *M. bovis* тъкани реагират специфично, но напълно еднакво на въздействието и на другите микобактерии и получените изменения са трудно разграничими /12, 15, 25/. **Затова по отношение на поставянето на диагноза, хистологичните изследвания имат главно насочващ характер.**

Бактериологичната диагноза включва директната микроскопия на оцветени по Ziehl-Neelsen нативни препарати и посевка върху хранителни среди. Поради еднаквото оцветяване на всички микобактерии (розово-червено) *микроскопското* изследване също има ориентируващ характер. “*Златен стандарт*” остава бактериалната посевка върху диференциращи течни и твърди среди, но неудобството е, че **патогенните микобактерии растат много бавно, което силно удължава времето за поставяне на диагноза** (1-3 месеца).

Залагането на *биологична* проба на лабораторни животни, заедно с бактериологичното изследване са най-сигурни методи за диагностика на туберкулозата /25, 46/. Продължителното развитие на инфекцията при подкожно инжектирани морски свинчета, практикувано до 2006 год. и у нас, забавя поставянето на диагноза (до 3 месеца). Някои автори предлагат скъсяване на този период чрез перитонеално, венозно или вътремозъчно инокулиране на морски свинчета или венозно туберкулинизиране на опитно заразени зайци. За биопроби могат да бъдат използвани също плъхове, таралежи и нутрии /6, 13/.

В последните години в много страни, вкл. и у нас, **изследването чрез биопроби се изоставя**, заради приетите Директиви на ЕС за хуманно отношение към животните, използвани за опитни и други научни цели и заместването им с методи, които не изискват работа с живи животни /8/. Ето защо вниманието на учените се насочва към разработване и внедряване на други диагностични методи.

За откриване на микобактерии в инфектирани тъкани може да се използва и *радиометричният* метод, предложен през 1974 год. от Parnet и кол. и изпитан в редица лаборатории /40/. Този метод, обаче е трудно приложим в ежедневната лабораторна диагностика, защото изисква **специално оборудвани лаборатории и работа с радиоизотопи.**

Методи за прижизнена диагностика

От гледна точка на зоофилактиката много важно е да се постави навременна диагноза на живите животни. На прижизнената диагностика се отделя важно място в програмите за контрол и в съвременните лечебно-профилактични мероприятия в развитите страни. Много наши /1, 11, 14/ и чужди учени /63, 64/ разработват различни диагностични тестове. Основни изисквания към тях са да бъдат бързи, лесно изпълними, чувствителни, специфични и да могат да гарантират повторемост на получените резултати.

Клиничните методи за поставяне на диагноза **са приложими само когато заболяването е в напреднал стадий.** Характерни външни признаци са повишена температура, кашлица, носни изтечения, увеличени лимфни възли. Животните са потиснати, с намален апетит, лесно се уморяват и са доста слаби. Такава картина може да се наблюдава в частни дворове когато стопаните не туберкулинизират ежегодно животните си, както и във ферми в някои страни от Азия, Африка и Латинска Америка, в които туберкулинизация не се провежда или тя е нередовна /13, 30, 45, 62/.

Известни данни може да даде бялата кръвна картина. Наблюдава се лека левкоцитоза (10-12 хил.), поява на многоядрени неутрофили (70-75%), пръчкоядрени (до 10%) и млади форми, лека лимфопения (20-25%), намаляване до пълно изчезване на еозинофилите и покачване на моноцитите (до 10%). Острата форма води до левкопения и лимфопения, силно намален брой еритроцити, хемоглобин и ускорено РУЕ. Посочените показатели са насочващи. В страните, в които се провежда редовна туберкулинизация и отстраняване на реагентите от стадото, не може да се наблюдава пълно развитие на инфекциозния процес. Затова в тях **методът няма практическо значение** /13, 47/.

Бактериологично изследване се използва за прижизнена диагностика само когато профилактиката е основана на издирване и отстраняване на животните с открита форма на туберкулоза. Изследва се бронхиална слуз, вагинален секрет, фекалии, урина или мляко /10, 13/. Във ветеринарната, за разлика от хуманната медицина, **методът не**

намира практическо приложение поради провежданата в развитите страни, включително и у нас ежегодна туберкулинизация на животните.

При напреднал туберкулозен процес може да се използват възможностите на *рентгенологичната диагностика*. При хората и животните тези изследвания са ориентировъчни, защото измененията, причинени от различните микобактерии трудно се разграничават. Във ветеринарната практика **се използват главно за домашни любимци (кучета, котки), някои елитни животни (коне) и по-рядко за други видове животни** (напр. от зоопаркове, циркове и пр.) /13, 46/.

Най-подходящи за прижизнена диагностика на туберкулозата са *алергичните методи*, базирани на повишена чувствителност на организма на животните към туберкулозните бактерии и техните разпадни продукти.

Възприетия стандартен метод за откриване на туберкулозата по говедата е *туберкулиновият тест*, който първоначално е извършван с пълен Кохов туберкулин, а по-късно с негови пречистени деривати (PPD). Разработени са няколко варианта на теста - *подкожен* (Nocard, 1892), *вкожен* (Moussu и Mantoux, 1908) и *очен* (Valèe, 1908) /29, 46/. *Подкожният* тест открива около 55% от доказаните при аутопсия туберкулозни животни и е подходящ за проверка на животните в здрави стопанства. **Вече не се използва.** *Очният* тест открива до 62% от болните животни. Добър е като допълнителен тест при комплексно изследване в заразени райони. *Вкожната (интрадермална)* проба, внедрена в практиката от Bang и сътр. (1899), открива 91-98% от заразените животни и **днес е основен метод за прижизнена диагностика в много страни на света.**

Всяка страна има свой подход за алергично изследване. В Европа се прилага *вкожният* метод, а в САЩ, Австралия и Нова Зеландия *каудалният*. При аплициране в областта на опашката е установена по-висока чувствителност (33-50%) и специфичност (94-99%) на теста, отколкото при въвеждане в кожна гънка на плешката или шията – съотв. 33% и 83% чувствителност /29, 51/.

Туберкулиновият тест е класически феномен на свръхчувствителност от забавен тип (СЧЗТ) и при въвеждане на здрави животни не предизвиква образуване на антитела и сензибилизиране на организма им, даже при многократно инжектиране. Алергичната реакция предшества измененията в органите и тъканите на заразените животни /13, 14, 29/. У нас Илиев и кол. (1960), Димитров и кол. (1960), Савов и Белчев (1961), Савов (1969) /13/, както и Белчев и Бъчварова /1/ проучват алергичните реакции при говедата и приемат, че *вкожният туберкулинов тест*, приложен еднократно е най-подходящ за

прижизнена диагностика, за оздравяване и контрол на туберкулозата в стопанствата. С еднократна туберкулинизация те откриват от 52 до 90% от болните животни. Някои изследователи препоръчват прилагане на еднократна туберкулинизация в благополучните стопанства и двукратна в заразените, при което се откриват 3-10 пъти повече новозаразени, болни и ареактивни животни. Провеждането на диференциална туберкулинизация чрез едновременно вкожно въвеждане на говежди и птичи туберкулин дава възможност за разграничаване на *M. bovis* от *M. avium* и другите нетуберкулозни микобактерии /13, 18, 46, 47/.

При прилагането и отчитането на туберкулиновия тест много важно е да се имат предвид някои физиологични състояния на третираните животни. Важен фактор е **анергията**, наблюдавана при млади имунологично незрели животни в период на ранна инфекция, при бременни и при животни в напреднал стадий на заболяването. При тях са потиснати клетъчните имунни механизми в периферната кръв и локално в мястото на инфекцията, затова те не реагират на антигенното дразнене, т.е. дават *фалшиво негативна реакция* /53/. Телета между 3 и 20 месеца реагират обикновено слабо или не реагират на туберкулин. При бременни крави е наблюдавано потискане на кожната реактивност 5 дни преди отелването и 10 дни след него /22/. Поради наличието на резидентни *M. bovis* в назалната мукоза, респираторно инфектираните говеда отначало развиват бавна инфекция като максимален имунен отговор настъпва след 8 до 65 дни. Това е причина за повторна поява на туберкулоза във вече оздравени стада /26, 43/.

Когато микобактериите навлизат в мононуклеарните клетки на лимфните възли на животните, инфекцията протича **латентно**. Говедата не показват признаци на заболяване, резултатите от туберкулинизацията са отрицателни, но при определени условия инфекцията се активизира и става причина за ензоотична поява на туберкулоза в стопанствата /10, 13/. Известни са случаи на преминаване на инфекцията от латентна в остра форма след 87 дни до 7 години /19/. Crawford /27/ съобщава за скрита инфекция при възрастни хора, запазена с десетилетия и проявявана при отслабване на организма.

Макроорганизмът оказва съпротива на микобактериите, попаднали в него и ги принуждава да преминат в **L-форма**, при която запазват дълго време жизнеността си /6/. В организма на хората и животните заедно с бациларните, перзистират и L-форми на бактериите, които могат за кратко време да преминат в активна форма и отрицателните на туберкулин животни в един момент да реагират положително /7, 22/.

При слабо реактивни животни някои автори прилагат *Стормонт-теста*, състоящ се в ретуберкулинизация на 7-ия или на 9-ия ден и последващо отчитане на 24-ия час.

Методът е по-чувствителен от интрадермалния и в Северна Ирландия е възприет като официален. Счита се, че с него могат да се диференцират положителните от фалшиво положителните реакции. Други автори смятат, че методът няма никакви предимства /20/. Въпреки своите неоспорими преимущества, **алергичният метод също може да даде фалшиво положителни реакции** при въздействие върху организма на говедата на нетуберкулозни микобактерии и други сродни микроорганизми /1, 6, 13, 18/. Фалшиво положителни реакции при туберкулинизация на говеда, причина за тяхното клане, сме наблюдавали при крави с доказана инфекция с *Ps. aeruginosa* и при животни с установена инвазия с *Echinococcus granulosus* (наши непубликувани наблюдения).

Серологичните изследвания, базирани на хуморалния имунитет, отчитат наличието на специфични антитела в кръвния серум на засегнатите от туберкулоза животни. Те включват реакцията на свързване на комплемента (РСК), ензим-свързания имуносорбентен анализ (ELISA) и имунофлуоресцентния метод (ИФМ).

Мненията за приложимостта в прижизнената диагностика на *реакцията на свързване на комплемента* са различни. РСК е класическа серологична реакция, използвана успешно в диагностиката на редица заболявания, но в диагностика на туберкулозата не успява да намери реално приложение. **Туберкулозните и атипичните (непатогенни) микобактерии образуват сходни антитела и често дават фалшиво положителни резултати** /6, 11, 14, 18/. По тази причина самостоятелното използване на РСК се практикува рядко. Опитите за съчетаване на РСК с други диагностични методи дава много по-добри резултати. Бъчварова /6/ намира 52,91% съвпадение между РСК и реагиралиите на туберкулин животни. Стефанов /14/ открива с РСК 75% болни животни като установява, че 14 дни след туберкулинизацията чувствителността на РСК нараства на 79,9%. Въпреки тези данни, у нас **РСК не успява да намери реално практическо приложение във ветеринарната лабораторна диагностика на туберкулозата**.

От многобройните опити за прилагане на полезни серодиагностични тестове за откриване на туберкулозата при животните, най-добър се оказва *ензим-свързания имуносорбентен анализ* (ELISA). През 1980 год. Thoen и кол. /36/ първи прилагат модифицирана ELISA техника за определяне на микобактериални антитела в кръвен серум на говеда, използвайки като антигени убити чрез загряване клетки от *M. bovis* и *M. avium* и PPD туберкулин /61/. Други изследователи работят с автоклавирана или убита с фенол или чрез ултразвук *M. bovis* култура, с фосфатиден или протеинов антиген. При използване на липополизахаридни, протеинови, фосфатидни и BCG

антигени Стефанов /14/ установява 18-26% по-голяма откриваемост и 10-17% по-висока специфичност на ELISA, в сравнение с РСК. Той наблюдава до 100% нарастване чувствителността на ELISA към протеиновите и липополизахаридни антигени след еднократна туберкулинизация, а към фосфатидните до 97,1%. Антитела срещу тях открива след 7-15 дни, а с РСК след 15-25 дни. Разработеният от автора метод не е скъп и може да се прилага широко и при “полеви условия”, защото чувствителността (98%) и специфичността (65%) на ELISA теста съвпадат с кожния туберкулинов тест. Днес са разработени и на пазара се предлагат готови ELISA китове, което улеснява и ускорява времето за изследване. У нас засега ELISA тестът не е въведен в лабораторната диагностика на туберкулозата поради по-високата му цена и недостатъчната му специфичност. ELISA може да бъде полезна за откриване на инфекция с *M. bovis* **при диви животни, животни с лош нрав или животни от зоопарковете**, поради облекчената процедура на вземане на проби, при която животните трябва да бъдат улавяни само веднъж.

Правени са опити за използване на *имунофлуоресцентния метод*, но той се оказва недостатъчно специфичен, тъй като не различава патогенните от другите микобактерии. Поради това методът **не намира практическо приложение в диагностиката на туберкулозата.**

Въпреки, че *серологичните* тестове са бързи и лесни за изпълнение, не са достатъчно ефективни, защото при самостоятелно прилагане показват чувствителност около 55-70%. Освен това поставянето на диагноза при имunosупресирани, ваксинирани или животни със съпътстващи болести е доста затруднено /54, 59, 64/.

Серодиагностиката на микобактериозите е слабо застъпена и в хуманната медицина. Вече има разработени различни имунологични тестове (като напр. френският “ANDA.Тб”), базирани на свързване на имобилизираните специфични повърхностни антигени на *M. tuberculosis* (A60 антигенния комплекс) с антителата в кръвния серум на туберкулозно болните хора. Чрез тези тестове могат да бъдат установени отделните видове антитела - IgA, IgG и IgM /17/.

Трудностите по успешното прилагане на серологичните реакции и тяхното отчитане са от световен мащаб, затова **използването им в диагностиката е само с ориентировъчна или научна цел** /46, 62/.

Успоредно с тестовете, кореспондиращи с хуморалния имунитет, са разработени диагностични тестове, базирани на клетъчния имунитет - лимфоцитния пролиферативен и гама-интерфероновия тест /64, 65/.

Лимфоцитният пролиферативен тест е „in vitro” тест, който показва клетъчната реактивност към туберкулиновите PPD антигени в проби от цяла кръв. Тестът е сложен за изпълнение, изисква дълго инкубационно време и наличие на радиоактивни нуклеотиди, поради което не намира приложение в рутинната диагностика. **Той, подобно на ELISA теста, може да бъде полезен при изследване на диви животни или животни от зоопаркове, циркове и пр. /65/.**

Гама-интерфероновият (IFN-g) тест отчита освобождаването на гама-интерферон от сенсibiliзираните лимфоцити в кръвта на заразени животни, в отговор на стимулация с туберкулин, при която 3-5 седмици след апликацията се установява повишаване нивото на интерферона. При следващ кожен тест с говежди или птичи туберкулин, реактивността на говедата се потиска в продължение на една седмица. След вкожно тестване с двата PPD туберкулина, IFN-g тестът запазва реактивността си до 10 дни. Той може успешно да се комбинира с туберкулиновия тест при условие, че 7 дни след апликацията не се извършва повторна туберкулинизация. Важно е да се знае, че при незаразени или заразени с *Mycobacterium avium* или други микобактерии говеда, IFN-g отговорът не се повишава. Сенсibiliзацията и специфичността на теста са съпоставими с кожния туберкулинов тест /22, 39, 46/. **При трудни за манипулиране животни, тестът има значително предимство пред кожния туберкулинов тест.** Сериозни недостатъци са относително високата цена на кита и фактът, че изследването на пробите трябва да започне в рамките на 8 часа след вземането им.

На този етап у нас тестът не се използва за диагностика на туберкулозата по животните, **но се препоръчва** в Ръководството на ОИЕ от 2008 г. за въвеждане в Европейските Референтни лаборатории за туберкулоза по говедата. За целта, в началото на 2013 год., във всички НРЛ от ЕС ще бъде проведено междулабораторно изпитване на IFN-g теста върху серуми, предоставени от ЕРЛ в Мадрид, за участие в което е поканена и нашата НРЛ по туберкулоза от НДНИВМИ към БАБХ.

По-широко приложение IFN-g тестът намира в хуманната медицина, особено за откриване на латентна туберкулозна инфекция при деца, защото слабо се повлиява от проведените BCG-ваксинации, различава отговорите от нетуберкулозните микобактерии и най-важното - с него се отстраняват неточностите и субективността, съществуващи при отчитане на кожния тест /37, 39/.

За диференциране на *M. bovis* в смесени изолати някои изследователи използват *моноклонални антитела* /24/. Sugden и кол. /58/ сравняват два ELISA-теста с антигени от BCG филтрати и моноклонални антитела срещу специфичния за *M. bovis* MPB70

протеин и отчитат 2-5 пъти по-голяма чувствителност на втория ELISA-тест. С него могат да бъдат открити *M. bovis* при заразени, както и при съмнително или отрицателно реагирани на туберкулин животни. **Методът е много чувствителен, но доста скъп, поради което не е застъпен широко в диагностиката на туберкулозата при хората и животните.**

Газово-хроматографският анализ е подходящ за бързо откриване на патогенни микобактерии, напр. на *M. tuberculosis* в спутум от болни хора. Чувствителността му, обаче не е много висока - около 55% /55/. **Поради това и високата цена на апаратурата и консумативите, методът няма широко приложение нито в хуманната, нито във ветеринарната лабораторна диагностика.**

В диагностичните звена все по-широко се навлизат автоматизираните *компютърни системи за анализ* на микроскопски препарати. По зададени параметри (морфология, цвят и др.) се определя вида на микроорганизма. **Високата чувствителност на метода и навлизането на компютрите в лабораториите го правят перспективен и подходящ за диференциране на микобактериите.** У нас все още не е намерил практическо приложение.

Повечето от използваните досега диагностични методи крият известна опасност за здравето на лабораторния работник. В средата на 90-те години се разработват автоматизирани *радиометрични системи* за култивиране на микобактерии, с помощта на които се отстранява директния контакт със заразния материал и неколкостранно се съкращава времето за анализ /40/. По-късно се появяват варианти, използващи за детекция флуоресциращи субстанции. При тях наличието на положителни резултати от изследваните проби се проявява още след първия ден. Тези системи навлизат все по-широко и в специализираните диагностични лаборатории, вкл. и у нас /48, 56/.

Със задълбочаване на изследванията върху генетичния строеж на микроорганизмите, става възможно разработването на *генетични тестове* за диагностика. Те се базират на търсене на гени, кодиращи вирулентни фактори, напр. такива, определящи инвазията и преживяемостта на туберкулозните бактерии във фагоцитите. В съвременната диагностика *молекулярно-биологичните техники* намират все по-широко приложение, което позволява характеризирани на патогенните бактерии на молекулярно-генетично ниво. Тенденция в развитието на молекулярната диагностика е да се предлагат чувствителни, специфични и лесни за изпълнение техники, осигуряващи нужната точност и повторяемост на резултатите /52, 57/.

В лабораторната диагностика на туберкулозата от молекулярните методи все по-голямо приложение намират техниките, базирани на *полимеразно-верижната реакция* (PCR). Принципът на реакцията е разработен от Mullis и Faloona през 1987 г. и е описан от Khorana и сътр. /42/. Със своите възможности PCR технологиите са признати за второто значимо постижение в ДНК технологиите през XX век.

PCR е генетичен подход, който успешно се налага като рутинен метод в съвременната диагностика на много заболявания. PCR може да осигури бърза идентификация на търсения микроорганизъм в смесени култури, в клинични материали (кръв, мляко, урина, спутум, ликвор), инфектирани тъкани или в хранителни продукти, фуражи, фекалии, канални и питейни води и пр. **PCR е подходяща за поставяне както за прижизнена, така и на постмортална диагноза**, което във ветеринарната медицина има голямо практическо значение за мониторинг и оздравяване на стадата. С PCR могат да бъдат идентифицирани и диференцирани представителите на род *Mycobacterium* помежду им и от други сходни микроорганизми.

Въвеждането на PCR има особено голямо значение при **диагностицирането на хронично и бавно протичащи инфекции като туберкулозата**, при които откриването на причинителите с досегашните методи е много по-продължително и не винаги точно, поради възможното получаване на фалшиво-положителни или отрицателни резултати. С прилагането на PCR методите диагнозата се поставя за няколко дни като с високата си чувствителност и специфичност спомагат за отхвърляне на съмнителните резултати.

У нас още от 1996 г. в лаб. «Туберкулоза» към НДНИВМИ започва апробирането на различни PCR техники за доказване наличието на *M. bovis* и други микобактерии в диагностични материали и смесени култури, както и създаването на собствени лабораторни протоколи /2, 3, 4, 5/. Днес в НРЛ «Туберкулоза и антракс» към НДНИВМИ при БАБХ, PCR методите се използват успешно в рутинната лабораторна диагностика на туберкулозата по говедата. Разработването и предлагането на пазара на готови PCR китове дава възможност за още по-бързо поставяне на диагноза – само за 1-2 дни.

За ветеринарната и хуманна диагностична практика все по-голям интерес представляват **атипичните и бързорастящи** микобактерии, смятани дълго време за непатогенни, но даващи неспецифични положителни и съмнителни туберкулинови реакции. Натрупани са много данни за хора и животни с туберкулоподобни изменения, от които се изолират различни атипични и сапрофитни микобактерии /1, 6, 13, 18, 60/. Нетуберкулозните микобактерии причиняват възпаления и язви по кожата, лимфните възли и белия дроб на животните. Практическо значение имат *M. scrofulaceum*, *M. avium-*

intracellulareae, *M. flavescens*, *M. fortuitum*, *M. smegmatis* и др. От лезии в лимфни възли на говеда са изолирани *M. scrofulaceum* и *M. kansasii*. Бъчварова /6/ наблюдава наличие на нетуберкулозни микобактерии в 4,55% от говедата в здрави ферми и в 15,35% изследваните фуражи, вода и почва. От кожни язви е изолиран *M. ulcerans*, в замърсени рани и абсцеси след инжекции са установени *M. fortuitum* и *M. chelonae*, а при крави с мастит - *M. fortuitum* и *M. lacticola*. От крави с възпаление на цицките и вимето е изолирана *M. aquae*, а от грануломи по кожата и цицките *M. smegmatis*, *M. vaccae*, *M. fortuitum* и *M. phlei* /6, 13, 30, 50/.

При децата *M. avium-intracellulareae* може да причини лимфангити с летален изход. При хора с хронични аденити, пневмонии, кожни язви и абсцеси са изолирани *M. intracellulareae*, *M. scrofulaceum*, *M. kansasii*, *M. fortuitum* и *M. balnei*. От човек с дисеминиран остеомиелит, причинен от ухапване на змия, както и от кожни поражения при хора е изолиран *M. ulcerans* /32, 53, 60/.

Кога и как ще се прояви патогенното действие на туберкулозните, атипичните и сапрофитни микобактерии при животните и човека зависи от редица фактори. Доказване на естествена *M. bovis* инфекция в ремонтните стада е относително рядко. Степента на проявлението ѝ в рисковите стада не е напълно изяснена. Механизмите на реактивност на макроорганизма се повлияват от въздействието на микобактериите от околната среда. Те преустройват имунологично организма и увеличават имунната му готовност като предизвикват поява на неспецифични алергични реакции и повишават чувствителността към *M. bovis* инфекции. Активирането на клетъчно-медиацията имунитет и силата на имунния отговор определят дали ще се развие инфекция в стадото или не.

Породените от непатогенните микобактерии изменения хистологично са еднакви с тези на патогенните. Често атипичните бактерии се изолират едновременно с туберкулозните, което пречи на контрола на туберкулозата и забавя поставянето на точна диагноза /1, 6, 13, 30, 60, 61, 62,64/.

Ето защо е много важно да се разработват и внедряват в диагностиката чувствителни и сигурни методи за идентифициране и диференциране на патогенните от условно патогенни микобактерии. В последните години някои фирми предлагат готови PCR китове, с които става възможно едновременно да бъдат диференцирани до 16 микобактериални вида, което може да допринесе не само за ускоряване, но и за прецизиране на диагнозата. Това ще доведе до подобряване контрола на заболяването и ще предотврати бракуването и ликвидирането на фалшиво положителни и съмнителни на туберкулин животни.

Описаните до тук лабораторни методи за изследване на туберкулозата имат различни диагностични възможности, но взаимно се допълват като представят една цялостна и по-точна картина както за самото заболяване, така и за епизоотичната обстановка в обследвания район. Типът имунен отговор зависи от пътя на туберкулозния причинител и съотношението на образуваните класове лимфоцити. От доминиращият клас лимфоцити зависи дали болестта ще прогресира към стадий на избухване или ще се елиминира. Имунните отговори варират от липса на заболяване до дисеминирана туберкулоза /22, 38/.

От разработените методи за диагностика на туберкулозата по говедата най-голямо значение за точното поставяне на диагноза при заклани и умрели животни днес имат патолого-анатомичният преглед, хистологичното, микробиологично и PCR изследване на засегнатите органи. При живите животни главен насочващ фактор са резултатите от провеждания вкожен туберкулинов тест, допълнени от микробиологично и PCR изследване на различни секрети и екскрети на животните и проби от използваните фуражи и околната среда. Много перспективен е гама-интерфероновия (IFN-g) тест.

Контрол и профилактика на туберкулозата по говедата

Прижизнената диагностика на туберкулозата заема важно място в разработваните програми за контрол и профилактика в развитите страни. Контролът все още не е достатъчно ефективен. Многогодишният опит показва, че за да бъдат успешни, методите за изкореняване и контрол трябва да са многокомпонентни и съобразени с всички възможни източници на инфекция, поради хроничния характер на болестта, лесната миграция и устойчивост на причинителите в околната среда. Страните разработват и прилагат програми за контрол и оздравяване на стадата според спецификата на района и епизоотичната обстановка /45/.

На 51-та сесия на Общото събрание на WHO, проведена през май 1998 год. в Женева с участието и на българска делегация се приема резолюция, изразяваща политическа воля за финансова подкрепа на програмите на Правителствата за контрол на туберкулозата. Въпреки разработените програми за оценяване на епизоотичния статус, за контрол и борба със заболяването и провежданите профилактични мероприятия, в много страни, в оздравени вече стопанства, туберкулозата се появява отново. Има стада, в които веднъж влязла, *M. bovis* инфекцията перзистира с години /62/.

Основен метод за оздравяване на стадата е алергичната диагностика, особено при съчетаване на туберкулиновия тест със своевременно отделяне на реагентите. У нас през 1957 г. така са оздравени силно заразените стопанства /10, 13/. Туберкулозата може да се контролира ефективно с алергичния тест, ако не съществува инфекция в популацията от диви животни - язовци, опосуми и други скрити носители /6, 13, 50/.

В някои страни като полезен инструмент за контрол и профилактика на туберкулозата по говедата се използва **BCG ваксина**. Норе и кол. /33/ ваксинират едnodневни телета и след 3 месеца ги провокират с вирулентен щам *M. bovis*. Те смятат, че ваксинацията на новородени телета може да повиши имунитета към заболяването и да създаде значителна защита, което може да се използва като добра стратегия за намаляване броя и размера на инцидентите с туберкулоза. Според други автори никоя ваксина не може да бъде достатъчно ефективна при широкото разпространение на природни резервоари на инфекцията и отдават приоритет на доброто хранене и селекцията по резистентност /31, 35/.

Съществен фактор, влияещ върху устойчивостта на животните към микобактериални инфекции, на който трябва да се обръща внимание при мониторинг на туберкулозата са **съпътстващите болести**. Влиянието на имunosупресивните болести върху *M. bovis* инфекциите при говедата не е изследвано достатъчно, докато при хората е добре известно /47/. Все пак са описани случаи на менингит, причинен от *M. bovis*, при крави с клинични признаци на спонгилоформна енцефалопатия (BSE) /54, 59/. Monies и Head /41/ съобщават за остра *M. bovis* инфекция при телета с вирусна диария (BVD). Предполага се, че причинителите на респираторни заболявания при говедата изменят пропускливостта на бронхиалната мукоза, която става по-възприемчива към *M. bovis*. При говедата *M. bovis* може да провокира ензоотична инфекциозна бронхопневмония /49/. Появата на кашлица спомага за аерозолното разпространение на *M. bovis*.

Благополучието в стадата може да се контролира още в кланиците от ветеринарно-санитарните инспекции в тях. Задължителният патологоанатомичен преглед в кланиците и месокомбинатите повишава ефективността на мерките за контрол и профилактика /34/.

Голямо значение за успешната борба и профилактика на туберкулозата има процесът на **разкъсване на биологичната верига**. Откриването на векторите на инфекцията и факторите, съдействащи за пренасяне на причинителя, ускорява оздравяването на стопанствата /21, 23, 61/.

Трайни резултати могат да се постигнат с прилагане на комплекс от организационно-стопански и ветеринарно-санитарни мероприятия за саниране на

сградите и територията около фермите. **Анализът на провежданите мероприятия за оздравяване на стадата показва, че за трайно ликвидиране на болестта най-ефикасен е методът, който е най-подходящ в дадения момент при дадените условия /6, 10, 13, 28, 34/.**

Съвременните програми за контрол на туберкулозата включват четири принципни подхода за борба със заболяването: тестване и клане; тестване и отделяне; имунизация; химиотерапия /16/.

При метода *“тестване и клане”* периодичното туберкулинизиране и отстраняване на реакиралите животни се провежда на всеки 3 месеца и продължава, докато цялото стадо се обяви за “чисто” след 2 отрицателни резултата в разстояние на 6 месеца. Този метод е възприет и се използва широко в Америка, Канада, Австралия, в много Европейски страни, включително и у нас /30, 45, 46/.

Методът *“тестване и отделяне”* се използва за запазване на ценни екземпляри от дадена популация в зоопаркове, резервати и развъдници при ниска заразеност на популацията. Отделените животни се подлагат на лечение и се тестват периодично /61/.

Имунизация се прилага главно при хора във високо рискови райони. Смята се, че тя не може да предпази говедата от инфекция. При благородни елени в Ирландия е постигната протекция на животните и намаляване силата на болестта при болните с ниски дози VCG. Според Као и кол. /35/ контролът, включващ *“тестване и клане”* комбиниран с *„изолация и ваксинация”* на стадата е по-обещаваща стратегия. Ваксинацията се счита в много страни като неподходяща за стопански цели, защото се бърка с туберкулиновия тест и затруднява поставянето на диагноза, затова в тях се отдава приоритет на доброто хранене и гледане на животните /31/.

Химиотерапия се използва при хора и домашни любимци. За лекуване на туберкулозата по говедата някои страни като Бразилия и Южна Африка прилагат изониазид. Лечението има много недостатъци, защото 25% от случаите не се поддават на лечение; появяват се резистентни щамове; лекарството се изолира от млякото и има опасност от реинфекция при спирането му. **Лекуването** на туберкулозата по говедата в много страни и у нас **е забранено**, но в някои страни се прилага нелегално /30, 45, 61/.

Борбата с туберкулозата по говедата зависи от разпространението на болестта и обществено-икономическите условия в отделните страни.

В България началото се поставя през 1906 г. с гласуването на Закона за санитарно-ветеринарната служба и полиция, но организираната борба със заболяването започва след 1924 г. Първи сведения за разпространение на болестта при говедата и биволите у

нас и мерките за борба с нея дава проф. Павлов (1927), а Калоянов (1930) въвежда диагностичните методи /13/. Борбата с туберкулозата по селскостопанските животни и птици у нас се поема от държавата и нейните органи, което продължава и днес. Оздравителните мероприятия в заразените стопанства се провеждат отначало по схема на Юсковец (1953), по-късно по схема на наши учени /13/, а днес се съблюдават изискванията на Международното бюро по епизоотии /46/.

С Наредба № 26 от 5.07.2001 г. на Министерството на Земеделието и горите, се определят точно мерките за предпазване, ограничаване и ликвидиране на туберкулозата по говедата; методите за диагностика на заболяването и задълженията на ветеринарните органи, физическите и юридически лица при прилагане на тези мерки и методи.

У нас борбата с туберкулозата е радикална – откриване, отстраняване и клане на заразените животни. Според утвърдената за 2012 год. Държавна профилактична програма /9/ задължително се провеждат следните мероприятия:

1. Еднократна ежегодна туберкулинизация на всички говеда и биволи, навършили 6 месечна възраст като млякото, предназначено за обществена консумация се изследва двукратно (пролет и есен).

2. Еднократно интрадермално изследване на всички говеда, внесени в страната от други страни или премествани в други населени места, през втората половина на задължителната карантина.

3. При откриване на положително и съмнително реагиращи на туберкулиновия тест животни се провеждат допълнителни изследвания с утвърдените методи до окончателното изясняване на диагнозата като междуременно се налагат мерки като при заразени стопанства.

Туберкулинът се инжектира интрадермално в кожна гънка на врата в доза 0,1 мл, съдържаща не по-малко от 2000 и не повече от 5000 UI. Туберкулинизацията се отчита след 72 часа като се измерва дебелината на кожната гънка.

Резултатът е *отрицателен*, когато разликата в дебелината на кожната гънка е до 2 мм и не се наблюдават едем, ексудация, некроза и болка в мястото на инжектирането или възпаление в областта на лимфните възли.

Резултатът се отчита като *съмнителен*, когато разликата в дебелината на кожната гънка е над 2 мм и не повече от 4 мм, а отокът е ограничен, нетемперирани, неболезнен и няма некроза.

За *положителен* се приема резултат, при който разликата в дебелината на кожната гънка е над 4 мм и се наблюдава темпериран, разлят, зачервен и болезнен оток, некроза и възпаление в областта на лимфните възли.

Всички говеда, показали съмнителни или положителни резултати, се подлагат на диференциално интрадермално изследване най-малко 42 дни и не по-късно от 45 дни след изследването. Реакцията се отчита и за двата вида туберкулин на 72-ия час след инжектирането им. Когато разликата в резултатите между говеждия и птичия туберкулин е повече от 4 мм в полза на говеждия туберкулин или се наблюдават клинични признаци, резултатът се отчита като *положителен*. Ако животното даде съмнителна или положителна реакция едновременно и на двата вида туберкулин и липсват клинични признаци, резултатът се приема за *съмнителен*. Резултатът е *отрицателен*, когато реакцията на говеждия туберкулин е отрицателна.

Когато липсват положително реагирани животни в стадото (фермата) за клане, с диагностична цел се избират говеда, реагирани съмнително с разлика 1,6 - 4 мм в полза на говеждия туберкулин.

Говеда, показали съмнителни резултати при интрадермалното изследване, се подлагат на допълнително изследване с 0,2 мл говежди туберкулин след най-малко 42, но не повече от 60 дни. При това изследване всички говеда, непоказали отрицателна реакция, се считат за *положително* реагирани.

При констатирана туберкулоза по говедата се пристъпва към оздравяване на стадата като: положително и съмнително реагиралите говеда се изолират и изколват в 30-дневен срок от получаване на резултатите от изследването; млякото от такива крави се дава само на животни след термична обработка или се обезврежда и унищожава; новородените и подрастващи телета се отглеждат изолирано и се изхранват с млекозаместител или с термично преработено мляко; след изколване на животните през 15 дни се провежда механично почистване и дезинфекция на помещенията, инвентара, водопоите, хранилките и поилките до вдигане на ограничителните мерки; торът се събира и съхранява на недостъпни за животните места, облива се с подходящ дезинфектант и се обезврежда биотермично; говедата от заразено стадо се отстраняват от общата паша с говеда от други стада в населеното място; за отрицателно реагиралите говеда в заразено стадо се определят отделни изолирани терени за паша; временно се прекратява вноса на възприемчиви животни, експорта и прегрупирането на животните; през 60 дни се правят интрадермални изследвания, реагентите се изолират и се колят не по-късно от 15 дни след потвърждаване на положителните резултати; при отрицателни

лабораторни изследвания, съмнително реагиралите животни се подлагат на диференциална туберкулинизация.

Действието на ограничителните мерки се прекратяват след 4 последователни отрицателни интрадермални изследвания (две през 4 месеца и две през 6 месеца) от назначена комисия и след заключително механично почистване и дезинфекция на животновъдния обект.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Белчев, Д., Я. Бъчварова.** 1985. Проучване алергични реакции при говеда, причинени от инфекция с атипични микобактерии. VI к-с Микробиол., Варна, т. I: 610-612.
2. **Боновска, М., В. Христова, П. Кандов, Л. Караиванов, Я. Бъчварова.** 1999. Използване на PCR за бързо откриване на *Mycobacterium bovis*. Ветеринарна медицина, 5 (1): 9-11.
3. **Боновска, М., Т. Савова, А. Абасс.** 2004. Мултиплексна PCR за диференциране на микобактерии. Сб. доклади от научна конференция "10 години ВМФ при ЛТУ" (1994-2004), София, 267-273.
4. **Боновска, М., А. Абасс, Т. Савова.** 2005. Възможности на полимеразно-верижната реакция (PCR) за диференциране на микобактерии. Животновъдни науки, , XLII, № 1, 285-287.
5. **Боновска, М.** 2007. Доказване на туберкулоза при преживните животни чрез полимеразно-верижна реакция. Ветеринарна медицина, , XI, № 3-4, 22-26.
6. **Бъчварова, Я.** 1991. Проучвания върху микобактериозата по говедата. Докторска дисертация. ЦНИВМИ, София, 346.
7. **Визель, А.А., М.Э. Гурылѐва.** 2002. Потенциальные инфекционные триггеры при саркоидозе. КМАХ. 4: 313-324.
8. **Директива 2010/63/ЕС** на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно защитата на животните, използвани за научни цели. т. 10 и 11. Официален вестник п° L 276, 20/10/2010 с. 0033- 0079.
9. **Държавна профилактична програма** за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2012 г., съгласно чл. 118, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Приложение към Заповед № РД 09-776/17.09.2011 г.
10. **Илиев, Т., Р. Арсов, Е. Йовчев, Г. Гиргинов.** 1977. Частна епизоотология и зоопрофилактика. Земиздат, С, 433.
11. **Костов, Г., Я. Бъчварова, М. Боновска, И. Банкова, П. Нейков.** 1987. Върху диагностичната стойност на РСК при туберкулозата по говедата и опити за автоматизирането ѝ. Сборник научни доклади, С, ССА, т. III, 258-261.
12. **Мартинов, С., Д. Казачка, Х. Шойлев, П. Кандов.** 1997. Ултраструктурни проучвания върху туберкулозата при говедата. Вет.мед., 3: 200-03.
13. **Савов, Н.** 1982. Туберкулозата по говедата. ВМД. София, .
14. **Стефанов, М.** 1997. Оптимизиране на някои методи за получаване на микобактериални антигени и серологични тестове да прижизнена диагностика на туберкулозата по говедата. Автореферат по дис. С-я.

15. **Шойлев, Хр.,** М. Боновска, Св. Мартинов. 2008. Нозогеографски, клиникоепизоотологични и патоморфологични аспекти на туберкулозата по говедата през последните години. VIII–ми к-с по медицинска география на България с международно участие, София, 5-7. XII. 2008.
16. **AAVLD** (*American Assotiation Veter. Laboratory Diagnosticians*). 2001. Animal Production and Health – Tuberculosis. 1-21.
17. **ANDA Biologicals Ltd. France.** 1992. Anda Yb test. Enzime-immuno-assay for the determination of IgG antibodies against Mycobacterium in human serum.
18. **Bachvarova, Y.,** G. Kostov, N. Lilkova, S. Savova, I. Bardarov, and Zh. Baitchev. 1999. Occurrence of the non-specific tuberculin reactions in cattle and nature of the accompanying patho-morphological and bacterial findings. *Bulg. J. Vet. Med.* **2** (1): 33-39.
19. **Barlow, N.D.,** J.M. Kean, N.P. Caldwell, and T.J. Ryan. 1998. Modelling to regional dynamics and management of bovine tuberculosis in New Zealand cattle herds. *Prev. Vet. Med.* **36**: 25-38.
20. **Blood, D.C.,** C.C. Gay and M.O. Radostits. 1995. Veterinary Medicine: A Text Book of Diseases of Cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horhes, Edition. English Language Book Society Publications. p. 830-841.
21. **Briones, V.,** L. de Juan, C. Sánchez, A.-I. Vela, M. Galka, N. Montero, A. Aranaz, A. Mateos, L. Domínguez. 2000. Bovine tuberculosis and the Endangered Iberian Lynx. *EID J., Past Issue, Spain,* **5** (2): 1-5.
22. **Buddle, B.M.,** M.A. Skinner, and M.A. Chambers. 2000. Immunological approaches to the control of tuberculosis in wildlife reservoirs. *Vet. Immunol. Immunopathol.* **74**: 1-16.
23. **Clifton-Hadley, R.S.,** J.W. Wilesmith, M.S. Richards, P. Upton and S. Johnston. 1995. The occurence of *Mycobacterium bovis* infection in cattle and around an area subject to extensive badger (*Meles meles*) control. *Epidem. Infect.*, 114: 179-193.
24. **Corner, L.A.,** P.G. Bundenes, and P.R. Wood. 1988. Identification of *M. bovis* isolates using a monoclonal antibody. *Vet. Microbiol.* **20**: 89-95.
25. **Corner, L.A.** 1994. Post mortem diagnosis of *Mycobacterium bovis* infection in cattle. *Vet. Microbiol.* **40** (1/2): 53-63.
26. **Costello, E.,** M. Doherty, M. Monaghan, F. Quigley, and P. O'Reilly. 1998. A study of cattle to cattle transmission of *Mycobacterium bovis* infection. *Vet. J.* **155**: 245-250.
27. **Crawford, C.** 2001. An Innocent Carrier of Tuberculosis. *Frontera NorteSur* (7-8): 1-2.
28. **Daborn, C.J.,** J.M. Grange, and R.R. Kazwala. 1997. The bovine tuberculosis cycle: An African persistence. (symposium suplement) **81**: 27-32.
29. **Doherty, M.,** M. Moneghan, H. Bassett, and P. Quinn. 1995. Effect of recent injection of purified protein derivate on diagnostic tests for tuberculosis in cattle infected with *M. bovis*. *Res. Vet. Sci.* **58**: 217-221.
30. **FAO.** 2002. Animal health - Tuberculosis. American Assotiation Vet. Lab. Diagnosticians (AAVLD), 1-24.
31. **Griffin, J.M.,** and L.A. Dolan. 1995. The role of cattle-to-cattle transmission of *Mycobacterium bovis* in the epidemiology of tuberculosis in cattle in the Republic of Ireland – a review. *Irish Veterinary Journal* **48**: 228-234.
32. **Hofer, M.,** B. Hirschel, P. Kirschner, M. Beghetti, A. Kaelin, and C.A. Siegrist. 1993. Brief report: disseminated osteomyelitis from *Mycobacterium ulcerans* after a snakebite. *N. Engl. J. Med.* **328**: 1007-9.

33. **Hope, J.C.**, M.L. Thom, B. Villarreal-Ramos, H.M. Vordermeier, R.G. Hewinson, and C.J. Howard. 2005. Vaccination of neonatal calves with *Mycobacterium bovis* BCG induces protection against intranasal challenge with virulent *M. bovis*. *Clin Exper.Immunol.* **139** (1): 48-51.
34. **Joshi, D.D.** 2003. Prevalence of tuberculosis among the cattle and buffaloes of Kanchanpur. Internship Report. Bikash Bhattarai, p. 1-15.
35. **Kao, R.**, M. Roberts, and T. Ryan. 1997. A model of bovine tuberculosis control in domesticated cattle herds. *Soc Lond B Biol Sci* **264**: 1005-09.
36. **Lighbody, K.**, R. Scuce, S. Neill, and J. Pollock. 1998. Mycobacterial antigen-specific antibody responses in bovine tuberculosis: an ELISA with potential to confirm disease status. *Vet. Rec.* **142**: 295-300.
37. **Lodha, R.**, and S.K. Kabra. 2004. Newer diagnostic modalities for tuberculosis. *The Indian J. Pediatrics.* **71**(3): 221-227.
38. **Mackintosh, C.G.**, K. Waldrup, R. Labes, G. Buchan, and F. Griffin. 1995. Intratonsil inoculation: an experimental model for tuberculosis in deer. 122. In F. Griffin and G. de Liste (ed.), *Tuberculosis in Wildlife and Domestic Animals*. Otago Conference № 3. University of Otago Press.
39. **Mazurek, G.H.**, P.A. LoBue, C.L. Daley, J. Bernardo, A.A. Lardizabal, and W.R. Bishai. 2001. Comparison of whole-blood interferon gamma assays with tuberculin skin testing for detecting latent *Mycobacterium tuberculosis* infection. *JAMA*, **286**: 1740.
40. **Middleton, A.M.**, M.V. Chadwick, H. Gaya. 1997. Evaluation of a Commercial Radiometric System for Primary Isolation of Mycobacteria over Fifteen-Year Period. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* **16**: 166-70.
41. **Monies, R.J.**, and J.C.S. Head. 1999. Bovine tuberculosis in housed calves. *Vet. Rec.* **145**: 743- 748.
42. **Mullis, K.B.** 1990. The unusual origin of the polymerase chain reaction. *Sci. Am.* **262** (4): 56-65.
43. **Neill, S.D.**, J. Hanna, and A. Clements. 1995. Diagnosing tuberculosis in animals. In: Griffin, F., and de Liste G., (ed). *Tuberculosis in wildlife and domestic animals*. University of Otago Press, Dunedin, N.Z. 300-03.
44. **Nieberle, K.**, and P. Cohrs. 1966. Tuberculosis. In: *Textbook of the special Pathological anatomy of domestic animals*. London UK: Pergamon Press Ltd.
45. **OIE.** 2004. Handistatus II. Annual animal disease status. Bovine tuberculosis. Animal health status.
46. **OIE.** 2008. Manual of Standarts for Diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals, Bovine tuberculosis. Chapter 2.4.7.: 683 - 697.
47. **O'Reilly, L.**, C. Daborn. 1996. The epidemiology of *M. bovis* infection in animals and man: Review. *Tuber. Lung Dis.* **77** (3): 291- 335.
48. **Pfyffer, G.E.**, C. Cieslak, H. Welscher. 1997. Rapid detection of mycobacteria in clinical spesimens by using the automated BACTEC 9000MB system and comparison with radiometric and solid-culture systems. *JCM*, **35**: 2229-2234.
49. **Phillips, C.**, C. Foster, P. Morris, R. Teverson. 2000. The role of cattle husbandry in the development of a sustainable policy to control *M. bovis* infection in cattle. Report Ministry of Agricul., Fish. and Food, L, 1-87.
50. **Portaels, F.L.**, K. Chemlal, P. Elsen, P.D.R. Johnson, J.A. Hayman, J. Hibble, R. Kirkwood, and W.M. Meyers. 2001. *M. ulcerans* in wild animals. In: *Mycobacterial*

- infections in domestic and wild animals. Rev. Sci. tech. Off. Int. Epiz. **20** (1): 252-264.
51. **Ragassa, A.Y.**, and G. Ameni. 2001. Sensitivity and specificity of a single intradermal tuberculin test at the cervical and caudal folds in Zabu cattle in Ethiopia. Indian J. Anim. Sci. **71** (4): 325-327.
 52. **Reischl, U.** and L. Naumann. 1996. Molecular biology methods in detection of mycobacteria. Improved and newly developed test system for the diagnosis of Mycobacteria. Forsch.Med. **114** (18-19): 237-241.
 53. **Rhodes, M.W.**, H. Kator, S. Kotob, P. van Belkum, I. Kaattari, W. Vogelbein, M. Floyd, W. Butler, F. Quinn, C. Ottinger, and E. Shotts. 2001. A Unique *Mycobacterium* Species isolated from Epizootic of Striped Bass (*Morone saxatilis*). Past Issue, **7** (5): 1-7.
 54. **Roels, S.**, K. Walravens, C. Saegerman, E. Vanopdenbosch, M. Thelissen, and J. Godfroid. 2003. *Mycobacterium bovis* meningitis in a cow with clinical signs of BSE. Vet.Rec. **152** (6): 807-808.
 55. **Savic, B.**, U. Sjobring, S. Alugupalli, and L. Larson. 1992. Evaluation of Polymerase Chain Reaction, Tuberculostearic Acid Analysis and Direct Microscopy for the Detection of *Mycobacterium tuberculosis* in Sputum. JID. **166**: 1177-80.
 56. **Schmidt, E.**, and K. Feldmann. 2000. Clinical Evaluation of the BDProbeTec™ ET System for the Direct Detection of *M. tuberculosis* complex from Clinical Respiratory Specimens. 21st Annual Congress of the European Society for Mycobacteriology. Vienna-Austria, July 2-5.
 57. **Sechi, L.A.**, G. Leori, S.A. Lollai, I. Dupre, P. Molicotti, G. Fadda and S. Zanetti. 1999. Different Strategies for *M. bovis* Molecular Differentiation from Strains Isolated in Sardinia, Italy. Appl. Environ. Microbiol. **65** (4): 1781-1785.
 58. **Sugden, E.A.**, K. Stiwell, E.B. Rohonczy, and P. Martineau. 1997. Competitive and Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assays for *M. bovis* Infections Based on MPB70 and Lipoarabinomannan Antigens. Agriculture and Agri-Food Canada, Can. J. Vet. Res. **61**: 8-14.
 59. **Tsenova, L.**, A. Bergtold, V. Freedman, R. Young, and G. Kaplan. 1999. Tumor necrosis factor alpha is a determinant of pathogenesis and disease progression in mycobacterial infection in the central nervous system. Proceed. Nat. Acad. Sci. USA. **96**: 5657-5662.
 60. **Thoen, C.O.** and B.R. Bloom. 1995. Pathogenesis of *Mycobacterium bovis*. In: Mycobacterium bovis Infection in Animal and Humans. Ames, Iowa, USA: Iowa State Univ. Press, 167-178.
 61. **Thoen, C.O.** 1996. Tuberculosis. In: Zoon. Updates. JAVMA, 155-158.
 62. **WHO.** 2003. Global tuberculosis control. Report, 1-40.
 63. **Wood, P.**, L. Corner, J. Rothel, S. Jones, D. Cousins, B. McCormick, B. Francis, J. Creeper, and N. Tweddle. 1991. Field comparison of the interferon-gamma assay and the intradermal tuberculin test for the diagnosis of bovine tuberculosis. Austr. Vet. J. **68** (9): 286-290.
 64. **Wood, P.**, L. Corner, J. Rothel, J. Ripper, T. Fifis, B. McCormick, B. Francis, L. Melville, K. Small, K. de Witte, J. Tolson, T. Ryan, G. de Liste, J. Cox, and S. Jones. 1992. A field evaluation of serological and cellular diagnostic tests for bovine tuberculosis. Vet. Microbiol. **31**: 71-9.
 65. **Wood, P.R.**, and J.S. Rothel. 1994. In vitro immunodiagnostic assays for bovine tuberculosis. Vet. Microbiol. **40**: 125-135.